

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ СВЯЗЬ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Атажанова Ширин Машариповна

Ургенчский государственный университет

преподаватель кафедры Биологии

Email: shirinatajanova1979@gmail.com

Бабаджанова Ширин Кадамовна

Доцент, Ургенчский государственный университет

Email: shirinka_74@mail.ru

АННОТАЦИЯ

За последние годы повсеместно наблюдается интенсивный рост аллергических заболеваний. С каждым годом увеличивается производство лекарственных препаратов, в основном синтетических и полу синтетических. Повышение жизненного уровня населения, рост материального благосостояния народа, увеличение удельного веса животных белков в пищевой рациионе ведет к увеличению случаев пищевой аллергии, повышению реактивности организма, способствует сенсibilизации к любому аллергену. Совершенно очевидно, что виды предрасположения к аллергическим заболеваниям могут формироваться под влиянием факторов среды.

Ключевые слова: аллергены, микроклимат, алиментарная аллергия, тренд, урбанизация, диарея, волны жары, орошаемые массивы, формальдегид.

ABSTRACT

In recent years, an intensive growth of allergic diseases has been observed everywhere. The production of medicines, mainly synthetic and semi-synthetic, is increasing every year. An increase in the living standards of the population, an increase in the material well-being of the people, an increase in the proportion of animal proteins in the diet leads to an increase in cases of food allergies, an increase in the reactivity of the body, and contributes to sensitization to any allergen. It is quite obvious that types of predisposition to allergic diseases can be formed under the influence of environmental factors.

Key words: allergens, microclimate, alimentary allergy, trend, urbanization, diarrhea, heat waves, irrigated areas, formaldehyde.

Начиная с середины XX века происходит потепление атмосферы, сокращение запасов снега в горах и площади ледников, рост концентрации парниковых газов. По данным большинства метеостанций Узбекистана повышение среднегодовых температур воздуха с 1950 года является статистически значимым, тренд потепления почти в 2 раза превысил естественную изменчивость. Наибольшие темпы потепления отмечаются на севере республики и в больших городах (0,30-0,43 °C за 10 лет), наименьшие – в горной зоне (0,10-0,14°C за 10 лет). Умеренные темпы потепления отмечаются в районах, где в рассматриваемый период времени создавались орошаемые массивы. В среднем по Узбекистану темпы потепления составили 0,27 °C за 10 лет. Наиболее высокие темпы увеличения числа дней с «волнами жары» отмечены в Приаралье и низовьях рек Амударьи. Абсолютные максимумы температуры воздуха летом в пустынных районах Узбекистана достигают 45-49 °C и более.

При оценке воздействий изменения климата на здоровье населения в Узбекистане рассматривается изменение индикаторов, определяющих и характеризующих тепловые и метеотропные заболевания, сезонные инфекции, малярию, а также отдельные паразитарные заболевания, в частности: индексы теплового дискомфорта и термического стресса, продолжительности волн тепла, заболеваемость и смертность от цереброваскулярных заболеваний, заболеваемость диареей (острыми кишечными инфекциями), аллергические.

За последние годы повсеместно наблюдается интенсивный рост аллергических заболеваний. Аллергические заболевания первую очередь зависят от климато-географических условий данной местности, от развития промышленности, сельского хозяйства, характера растительности и многих других причин. Большую роль в возникновении аллергических заболеваний, по мнению ряда авторов играют нарастающее с каждым годом загрязнение окружающей среды промышленными выбросами, широким применением в сельском хозяйстве различных ядохимикатов, шум и нервные перенапряжения, урбанизация и химизация жизни.

Узбекистан отличается развитой промышленностью, сельским хозяйством и обилием растительности. Все это, несомненно, способствует развитию сенсibilизации к возникновению аллергических заболеваний. Узбекистана аллергические заболевания встречаются довольно часто и обращаемость с каждым годом растет. Токсические химические вещества находящихся в промышленных выбросах с одной стороны подавляя естественные защитные

механизмы изменяют реактивность организма, с другой повреждают барьерные ткани и тем самым способствуют проникновению различных аллергенных веществ в организм. Аллергенные свойства основных компонентов выхлопных газов автотранспорта – окиси углерода, формальдегида и предельных углеводородов. Установлено, что формальдегид и предельные углеводороды вызывают аллергизацию организма. Атмосферные загрязнения влияют на повышение аллергических заболеваний и косвенно, изменяя микроклимат городов. Они способствуют образованию облаков, замедления движения воздуха и тем самым задержке в последнем аллергенов. С каждым годом увеличивается производство лекарственных препаратов, в основном синтетических и полу синтетических. Повышение жизненного уровня населения, рост материального благосостояния народа, увеличение удельного веса животных белков в пищевой рационе ведет к увеличению случаев пищевой аллергии, повышению реактивности организма, способствует сенсibilизации к любому аллергену. Совершенно очевидно, что виды предрасположения к аллергическим заболеваниям могут формироваться под влиянием факторов среды. Это прежде всего относится к вызванному внешними воздействиями нарушению барьерных функций покровных тканей. Клиническая практика располагает многочисленными доказательствами того, что разнообразные вещества и воздействия, не обладающие сами по себе аллергенными свойствами, но повреждающие барьерные ткани способствуют формированию аллергических заболеваний. Слизистые оболочки верхних дыхательных путей первыми встречаются с различными токсическими и механическими раздражителями, находящимися в атмосферном воздухе, которые при длительном воздействии могут привести к функциональным и морфологическим изменениям. В возникновении аллергии к пищевым продуктам определенную роль играют патологические процессы в желудочно-кишечном тракте.

У лиц с заболеваниями пищеварения аллергические заболевания встречаются чаще, чем у здоровых в этом отношении людей. Наиболее частой причиной алиментарной аллергии оказались рыбные продукты (особенно копченые), яйца, цитрусовые плоды, ягоды, грибы, молоко и шоколад. При осмотре у большинства больных выявлялись петехиальные, популезные и уртикарные высыпания на зритематозном фоне, располагающиеся преимущественно на кожных покровах лица, конечностей, передней стенки живота и трудной клетки.

Увеличение числа аллергических заболеваний привело некоторых зарубежных ученых к выводу, что аллергия - это болезнь современной

цивилизации" Загрязнения окружающей среды промышленными выбросами приводит к резкому увеличению аллергической патологии среди населения

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ЮНЕП. Изменение климата – справочные материалы. 2004 www.unep.ch.
2. Первое национальное сообщение Республики Узбекистан по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. – Ташкент, 1999. – 112 с.
3. Using a climate scenario generator for vulnerability and adaptation assessments: MAGICC and SCENGEN. Version 2.4, Workbook, Climatic Research Unit, Norwich, UK, May 2000. - 52 pp.
4. Чуб в.е., Никулина С.П., Спекторман Т.Ю., Субботина О.И., Чанышева С.Г. Разработка региональных климатических сценариев // Бюллетень №1. Информация об исполнении Узбекистаном своих обязательств по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. – Ташкент, 1999.5. Иқлим ўзгариши/Изменение климата//Специальный курс. На узбек. и рус. языках. – Т., 2005.
6. Экологик таълимдан барқарор ривожланиш таълими сари/А. Нигматовнинг маъсул муҳаррилигида. – Т.: Talqin, 2007.